

ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: КАК УЛУЧШИТЬ ПРОИЗНОШЕНИЕ И ПОБЕДИТЬ АКЦЕНТ

Инамова Г.А.

Научный исследователь. УЗГУМЯ

+998993071518. gullolainamova@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7972824>

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2023

Accepted: 25th May 2023

Online: 26th May 2023

KEY WORDS

Практика преподавания английского языка, произношение, восприятие преподавателей, фонетическая лаборатория.

ABSTRACT

Данное исследование было направлено на изучение навыков произношения английского языка у самих преподавателей, которые часто пренебрегают обучением этому навыку из-за отсутствия доступности или осведомленности о практике преподавания произношения. Это исследование восполнило пробел в определении правильных методов преподавания произношения, а также в изучении собственных навыков произношения учителей. В этом исследовании изучалось, как учителя преподают произношение, и их приоритеты в отношении произношения; какие факторы повлияли на их преподавание произношения; как они воспринимали произношение и чувствовали ли они себя достаточно уверенно и квалифицированно, чтобы преподавать и развивать его.

Введение. В новом тысячелетии английский язык остается одним из важнейших средств межнационального общения. Перед вузами стоит задача подготовки специалистов, владеющих как профессиональными знаниями, навыками и умениями, так и способных к иноязычной коммуникации средствами английского языка. Одна из главных задач обучения английскому языку будущих специалистов - обеспечить налаживание деловых контактов с зарубежными партнерами, вести переговоры на иностранном языке, для чего необходимо владеть иноязычной речевой культурой, уметь говорить связно, логично, фонетически и фонационно правильно оформлять высказывание в соответствии с коммуникативным намерением.

Произношение является неотъемлемой частью изучения второго или иностранного языка. Это позволяет учащемуся эффективно общаться с носителями языка. В течение многих лет преподавание английского языка как иностранный или второй фокусировалось на грамматике, чтении, письме и словарном запасе в ущерб произношению. Это может быть связано с ложным убеждением, что произношению нелегко научиться с помощью других навыков. Вступительные экзамены исторически разрабатывались для оценки успеваемости учащихся по всем навыкам, кроме

произношения. В результате учащиеся могли обладать схожими общими навыками языка, но различаться в плане произношения. В конечном счете, эта может представлять проблему для учителей, которые часто нуждаются в обучении передовым методам преподавания произношения. Примечательно, что было высказано предположение, что "обучение произношению было бы неэффективным и трудным в преподавании и, как следствие, вызывало бы дискомфорт и беспокойство у учителей из-за недостаточных знаний самих учителей о том, как учить произношению, и нехватки учебных ресурсов".

На сегодняшний день было проделано не много работ над восприятием и практикой учителей в отношении произношения. Некоторые соответствующие исследования были проведены в Санкт Петербурге, Турции, Бразилии, Канаде, Индонезии, Саудовской Аравии и Иране, но большинство из этих исследований были сосредоточены на практике преподавания произношения и убеждениях учителей относительно преподавания произношения. В ответ на отсутствие исследований о восприятии учителями собственного произношения, а также о практике преподавания произношения, это исследование было направлено на то, чтобы выяснить, как учителя английского языка оценивали свое собственное произношение и, более того, как они обучали этому важному навыку. В Узбекистане не хватает исследований, лабораторий, изучающих самовосприятие и практику учителей, особенно с точки зрения произношения.

Это исследование также было направлено на то, чтобы раскрыть, как узбекские учителя английского языка воспринимают свои собственные навыки в произношении английского языка, например, считают ли они, что им нужна тренировка в том, определённые инструменты, экспериментальная лаборатория, обучающая правильному произношению, и удовлетворены ли они своим уровнем произношения. Уже было проведено большое количество исследований по обучению произношению как второй или иностранный и тому, как учителя английского языка воспринимали их произношение. Однако в узбекском контексте, особенно в контексте Средней Азии, где английский является иностранным языком, такие исследования редки. В контексте Средней Азии ведется большая работа над другими навыками, такими как чтение и словарный запас, но произношение заслуживает такого же внимания, поскольку это необходимый навык для овладения языком.

Это исследование предлагает подробную документацию об отношении преподавателей иностранных языков к произношению в Средней Азии и их практике преподавания произношения. В соответствии с вопросами исследования, целями исследования были:

1. Определить состояние педагогики произношения (практики преподавания) в узбекских вузах, в частности, в УЗГУМЯ.
2. Посмотреть, как преподаватели воспринимали их произношение.
3. Значимость исследования результаты этого исследования вносят вклад в существующие исследования в аналогичных областях и служат ориентиром для исследователей, заинтересованных в проведении исследований по преподаванию английского языка как иностранного.

Проблемами обучения произношению занимались многие ученые и методисты: Артемов В.А., Гез Н.И., Торсуев Г.П., Антипова А.М., Борисова Р.И., Мильруд Р.П., Миролюбов А.А., Скалкин В.Л., Рахманов И.В., Григорьева т В.М., Хомицкая А.Н., Шатилов С.Ф. и другие. В различных методиках преподавания иностранных языков (Н.И. Гез, А.А. Миролюбов, М.В. Ляховицкий, С.Ф. Шатилов, А.В. Парахина и др.) рекомендуется аналитико-имитативный путь обучения артикуляции, представляющий собой сочетание различных способов создания новых звуковых образов: и описание артикуляции (полное или частичное), и имитация, и управление уподоблением звуков иностранного языка звукам родного. Использование того или иного способа определяется конкретными характеристиками изучаемого звука. Аналогично, при работе над ритмико-интонационными навыками используются как описания, так и имитация. Несмотря на внешнее сходство по акустическому впечатлению, звуки артикулируются не одними и теми же, а особыми, характерными для каждого языка укладами и движениями органов речи, своеобразным режимом речевого дыхания, голоса и мышечного напряжения, т.е. его артикуляционной базой.

Пренебрежение подобными, едва заметными различиями ведет к подмене звуков изучаемого языка ближайшими по слуховому впечатлению звуками родного языка. Кроме того, в изучаемом иностранном языке могут встречаться специфические артикуляции, подобных которым нет в родном языке. Такими особенностями, в частности, отличается английская звуковая система по сравнению с русской. Но даже в этих случаях студенты склонны пользоваться «заменителями» вместо подлинных, но чуждых для них артикуляций. Объясняется это тем, что с ранних лет слуховой аппарат и органы речи ребенка привыкают действовать в сфере звучания родного языка, т.е. в пределах его фонетической системы. Воспроизведение звуков английской речи только путем подражания невозможно, потому что студенты «не слышат» их оттенки, а речевые органы действуют автоматически, по привычке, создавая искаженное звучание английской речи.

Из этого следует, что исходным моментом в работе над усвоением иноязычного произношения должен служить не только акустический образ звука, но и его осознанная артикуляция, закрепленная слуховым впечатлением и доведенная до автоматизма с помощью рационально построенной системы тренировки.

Для нейтрализации отрицательного действия родного языка (интерференции) обучение фонетическим навыкам строится на данных сопоставительного анализа фонологических систем двух языков, которые позволяют предвидеть возможные трудности учащихся и наметить пути их преодоления.

Спецификой фонетических навыков является то, что слуховые и речемоторные (произносительные) навыки существуют в неразрывном единстве: воспроизведение (репродукция) звукового потока в громкой речи обязательно сопровождается контролем слухового анализатора (слуха), что требует наличия в памяти говорящего соответствующих акустических образов. Эта особенность требует одновременного создания слуховых и речемоторных образов с самого начала и на всем протяжении обучения.

Постановка произношения осложняется тем, что не всегда можно использовать описание уклада органов речи - учащиеся не осознают их работы при производстве звуков и потому не всегда могут управлять ими. И если сравнительно легко научить учащихся управлять кончиком языка и губами, то сложнее обстоит дело, когда речь идет о задней или средней спинке языка, небной занавеске и т.д. Поэтому описание артикуляции как способ объяснения нового звука имеет ограниченное применение.

Вследствие того, что число звуков, артикуляцию которых можно объяснить невелико, большую роль в постановке произношения играет подражание (имитация). Имитация представляет собой воспроизведение звука, слова, предложения на основе услышанного слухового образа. Следует, однако, иметь в виду, что слуховое восприятие иноязычного материала учащимся может быть искаженным или неправильным. Это объясняется тем, что слышимая речь воспринимается слушающим через призму его внутренней речи. Все фонемы, которыми он владеет, хранятся в составе его речевого механизма на так называемой фонемной решетке. (Жинкин П.И., 1958) Если воспринимаемые звуки имеются на решетке фонем, то их восприятие будет адекватным, если же они отсутствуют, то воспринимаемые звуки уподобляются (во внутренней речи) звукам, близким к звукам родного языка. Это приводит к искажению сначала воспринимаемого слухового, а затем и речедвигательного образа. Изложенное показывает, что имитация также имеет ограничения.

Эти выводы подтверждают результаты более раннего бразильского исследования, в котором Buss (2015) показал, что бразильские учителя положительно относятся к обучению произношению. Исследование показало, что учителя непосредственно исправляли их ошибки в произношении и редко использовали ресурсы для исправления этих ошибок. Они сосредоточились только на обучающих сегментах; поскольку 46,7% использовали упражнения из учебника для обучения навыкам произношения.

Однако в исследовании сообщалось, что наиболее сложными частями обучения произношению были гласные звуки и интонация. Тем временем Алсофиани и Алгетами (2017) исследовали убеждения и практику преподавателей EFL в Центре английского языка при Университете Таиф, опросив пятьдесят пять учителей английского языка. Ответы были подвергнуты количественному анализу. Это исследование показало, что произношению обычно обучали путем исправления неправильно произносимых слов или обучения специфическим особенностям произношения. Более того, преподавание произношения учителями зависело главным образом от занятий по учебникам.

Кроме того, было обнаружено, что отсутствие лабораторных работ влияет на процесс обучения произношению. Учителя также считали, что повторение, сегментарные и супraseгментарные действия наиболее эффективны для улучшения произношения учащихся. Между тем, наиболее распространенными проблемами с произношением были отдельные звуки, гласные и надсегментарные признаки. В Турции Ягиз (2018) использовал смешанный метод на 164 преподавателях EFL, чтобы понять их восприятие произношения и практику преподавания. Результаты показали, что учителя были в некоторой степени уверены в своих знаниях произношения. Кроме

того, курсы фонетики в колледже оказались полезными на 75%; преподавателям не требовалось никакой дополнительной подготовки в обучении произношению.

Что касается исправления ошибок в произношении студентов, то они, как правило, исправляли их правильно. Более того, они предпочитали практиковать сегментарные функции по сравнению с надсегментарными. В одном исследовании, проведенном Пурхосейном и Рахими (2019), изучалось, как компьютерное обучение произношению помогло учителям улучшить свои навыки произношения, проведя полуструктурированные интервью с 15 иранскими учителями. Результаты этого исследования показали, что иранские учителя сталкиваются с проблемами в обучении произношению, такими как нехватка времени, знаний, опыта и недостаточное количество подходящих материалов для произношения.

Звуки английского языка отличаются от русских. Чтобы победить акцент придётся их опознавать и произносить.

Несколько советов по правильному произношению:

- Выучите звуки и их фонетические знаки (phonetic symbols). Научитесь узнавать каждый звук — тогда вы сможете учиться произношению на слух. Чтобы выучить, как правильно произносится слово, вы должны знать, какие звуки слышите. Например, /dɒk/ и /dɒk/ — вы слышите разницу? Должны научиться слышать.

Изучите фонетическую транскрипцию (phonetic transcription) и словесное ударение (word stress). Выберите модель произношения, американскую или британскую.

Для передачи звуков английского языка существует несколько систем записи. Русскоязычным изучающим более привычна международная система фонетической записи IPA (International Phonetic Alphabet), но американские словари используют альтернативную систему, отличную от IPA (см. Merriam-Webster Dictionary, New Oxford American Dictionary, American Heritage Dictionary of the English Language, Random House Dictionary of the English Language). Так что если в транскрипции вам встретятся значки \bar{a} , \bar{a} , \bar{i} — не пугайтесь: это американская транскрипция. Английское произношение, как непредсказуемо, что так важно тщательно проверять, как произносится то или иное слово. Думайте о каждом слове как о потенциальной ловушке — а не только о «трудных» словах вроде “determine” или “process”. Самые простые английские слова, такие как “of”, “won’t”, “does” или “most”, могут вас удивить. Если вы не уверены на 100%, как произносится то или иное слово, не гадайте — по возможности постарайтесь свериться со словарём, прежде чем произнести слово вслух.

Когда вы читаете, спрашивайте себя: «Знаю ли я, как произносится это слово? Могу ли я сделать его фонетическую транскрипцию?» Если не уверены, загляните в словарь. Если вы новичок, то должны повторять эту процедуру как можно чаще.

Возьмите за правило проверять произношение в словаре. Если вы не уверены на 100%, как произносится то или иное слово, не гадайте — по возможности постарайтесь свериться со словарём, прежде чем произнести слово вслух. Когда вы читаете, спрашивайте себя: «Знаю ли я, как произносится это слово? Могу ли я сделать его фонетическую транскрипцию?» Если не уверены, загляните в словарь. Если вы новичок, то должны повторять эту процедуру как можно чаще. Слушайте

и запоминайте. Подойдёт любой источник устной речи: телевидение, подкасты, фильмы, аудиокниги... Слушая, обращайте внимание на то, как произносятся слова и звуки. Если говорит не носитель языка, отмечайте его ошибки.

Практикуйтесь! Практика может принимать разные формы. Можете работать по системе (например, 15 минут со словарём или упражнениями на произношение) или просто повторять несколько слов, в то время как занимаетесь чем-то ещё (смотрите фильм или принимаете душ). Важно делать это регулярно — тогда вы заметите прогресс.

Выработайте для себя систему изучения произношения. Например, найдите список наиболее часто употребляемых английских слов и выучите, как они произносятся.

В текущем исследовании 83,5% выразили желание пройти больше курсов по фонологии во время получения степени бакалавра. Примечательно, что изучение курсов фонетики в университете помогает учителям понять природу звуков и найти наилучший способ обучения произношению.

References:

1. Вишневская Г. М. Билингвизм и его аспекты : учебное пособие / Иван. гос. ун-т. Иваново, 1997. 98 с.
2. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам : учебное пособие. М. : Академия, 2015. 368 с.
3. Denisov K. M., Filatova E. A. Segmental and Suprasegmental Means of English Phonetics : Teaching Aid. Иваново : Иван. гос. ун-т, 2018. 102 с.
4. Potapova P. K., Shigina E. V. New Information Technologies in Foreign Language Learning Today. Moscow : MSLU, 2003. 184
5. нового поколения.
6. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. 2003. — 192 с.32
7. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Ленинград. Наука, 1974. - С.6.
8. Щерба, Л. В. [Из лекций по фонетике]/Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М.: Аспект Пресс, 2007.
9. Palmer, H. Colloquial English, 100 Substitution Tables. London. 1916.
10. Roach, P. Phonetics. Oxford: Oxford University Press. 2001.
11. Smith, L. E. Familiar issues from a World Englishes perspective // Культурно языковые контакты / Под ред. З.Г. Прошиной. Вып. 10. Владивосток, 2008.
12. Walker, R. Teaching the Pronunciation of English as a Lingua Franca. Oxford. 2010.
13. Колесникова, А. Н. Преподавание фонетики в языковом вузе на современном этапе// Россия-Запад: Диалог культур. Сборник научных трудов конф. М.: 2014.